

TURKIY TILNING SHAKLLANISH TARIXI

Feruza YAKUBOVA Anvarovna

O'zJOKU, O'zbek tili va adabiyoti

kafedrası katta o'qituvchisi

feruza1471@gmail.com

ORCID: 0009-0008-9122-294X

Annotatsiya. *Inson paydo bo'libdiki, til odamlar o'rtasidagi yaqin munosabatlarni shakllantirib kelgan. Ona tili har bir xalq, har bir millat uchun benihoya buyuk qadriyat, bebaho boylikdir. Ushbu maqolada o'zbek tilining qadimiy va boy tarixga ega ekanligi, uning shakllanishida baktriylar, so'g'dlar xorazmiylar va boshqa elat va millatlar o'z ta'sirini ko'rsatgani haqidagi fikrlar tahlili berilgan.*

Kalit so'zlar. *Insoniyat, jadidchilik, mushohada, yozma manbaa, chig'atoy tili, qorluqchilik, o'g'uz, qipchoq, kategoriya, tutqinlik, lahja.*

Kirish

1989-yil 21-oktyabrda “Davlat tili to'g'risida”gi qonun qabul qilindi. Bu tarixiy, qolaversa milliy va ma'naviy jarayon bo'lib, istiqlol sari qo'yilgan ilk poydevor edi.

Darhaqiqat, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan ekan, avvalo turkiy tilning tarixi haqida mushohada qilishimiz lozim. Davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilingan kun munosabati bilan turkiy til tarixini yaratish real voqeliklar asosida alohida bir millat emas, balki jadidchilik nazariyasi nuqtai nazaridan yondashib,

barcha turkiy tillar tarixini yaxlit bir til deb hisoblab o'tmishga nazar solishimiz lozim..

Natija va mulohazalar

Turkiy tillar tarixining ilk bosqichi meloddan avvalgi asrlarga borib taqaladi va u melodning V asriga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davr ilmiy adabiyotlarda eng qadimgi turkiy til nomi bilan yuritiladi va u ikki bosqichga ajratiladi. Birinchi bosqich oltoy nomi bilan ataladi va u eramizdan oldingi III asrgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Keyingi bosqich eramizdan avvalgi III asrdan melodiy IV asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va u xun davri deb yuritiladi. O'zbek tili eng qadimgi tillardan biri bo'lib, uning tarixi oltoy davridan boshlanadi. (Rahmonov N., 2009) Oltoy nazariyasiga rus sharqshunos olimi V.Radlov asos solgan bo'lib, uning nazariyasiga ko'ra oltoy tillarida so'z boshida va oxirida kelgan undoshlar faqat jarangsiz bo'ladi. Mazkur nazariyaga ko'ra, turkiy tillarning tarixi oltoy tillari bir til bo'lib tashkil topgan qadimgi oltoy davridan boshlanadi. Oltoy bobo tili (asos til) dastlab ikkiga, ya'ni tungus manjur va turk-mo'g'ul tillariga ajralgan. Keyinchalik turk-mo'g'ul tili mustaqil ikki til, ya'ni turk va mo'g'ul tillari sifatida taraqqiy etgan.

Milodiy III-IV asrlarda ko'pgina qabilalar "turo" nomi ostida yuritilgan. "Tele" va "turo" aslida bitta qabilaning nomi emas, balki turkiy tilli qabilalarning turli urug'idir. Manbaalarning guvohlik berishicha, xunlar hokimiyati yemirilgach Attila bilan g'arbga ketmay, o'z joylarida qolib ketgan turkiy qabilalarga "turo" qabilasi bosh bo'lib, ular tarkibida 44 ta qabila bo'lgan, ularning nomi xitoydagi shimoliy sulolalar tarixida keltiriladi (Ko'hna Turon sulolasi tarixi).

Shunday qilib, qadimgi Xitoy yozma manbaalariga ko'ra shimoliy Xitoy kichik podsholiklarining shimoliy, shimoliy-sharqiy va shimoliy – g'arbiy chegaralarida (O'rta Osiyo, Qozog'iston) miloddan avvalgi III-II ming yilliklarida "xu", "di", "xun" nomlari ostida chorvador qabilalar yashagan. Ular Xitoy ierogliflarida davriga

qarab, turlicha talaffuz etilgan bo'lsada, ularning turkiy tili etnosga tegishli ekanligi ma'lum bo'ldi.

Rivojlangan o'rta asrlar davriga g'arbiy qoraxoniylar doirasida jonli o'zbek tilining qarluq chigil lahjalari asosiga rivojlanishiga siyosiy va etno madaniy imkoniyatlar yaratildi. Bu zaminga qadimdan turkiylarnig anchagina qismi o'troqlashib ulgurgan turk, kaltatay, qarluq, chigil, muxsiarg'un, musabozori, turkash kabi qabilalar so'g'dizabon aholi bilan yonma-yon yashab kelganlar. G'arbiy qoraxoniylar davlati doirasida eski o'zbek tili bilan birga boshqa turkiy lahjalar ham ajralib chiqadi. Shuning uchun, Mahmud qoshg'ariy va Yusuf Xos Hojiblar tili umumturk tili bo'lsa, Ahmad Yassaviy va Ahmad Yugnakiylar tili eski o'zbek tilining namunalari hisoblanadi. Temuriylar davrida turkiy til rivojlanishda davom etdi va davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Aynan shu davrda turkiy adabiy tilning oldingi asarlarga nisbatan rivojlangan turi shakllandi. Bu adabiy til, tilshunoslikka doir adabiyotlarda "turkiy", "chig'atoy" va "eski o'zbek tili" deb nomlangan.

(Щербак А.М., 1962)

Shakllangan eski o'zbek tili Alisher Navoiy davrida eng yuqori nuqtaga ko'tarildi (Бартольд В.В., 1966).

Yana bir ma'lumot, jumladan, "Naqshi Rustom" va "Behustun" (Kirmon shox yaqini – Eron) bitiklarida Turon (Markaziy Osiyo)da yashagan Skiflar sak deb ko'rsatilgan. Shuningdek, Eronning shimoliy- sharqida sak xalqi tuzgan davlat sakiston davlati bo'lgan sakiston xalqi skif saklardan iborat bo'lib, uning turkiy tili xalqlariga mansubligi haqida VII asr arab manbaalari hamda, IX asrda arab tarixchisi Gardiziy xabar beradi. Saklar forslar qurshovida qolgani uchun o'z ona tilini unutadi. Lekin baxtiyorlar nomli turkiy tilli xalq xozir ham mavjud Cakiston xozirgi kunda Seyiston nomi bilan saqlanib qolgan.

Turkiy til dunyoda eng qadimgi tillardan bo'lib, o'z rang-barangligini turli lahjalarda bo'lsada saqlab qoldi. Xozirgi turkiy tillar miloddan avvalgi III ming

yillikdan ilk o'rta asrlargacha (shumer va xitoy manbaalari asosida), qadimgi turkiy tili (V-X asrlar), eski turkiy tili (XI-XIV asrlar) bilan uzviy bog'liq va ularning davomidir. Eski o'zbek (chig'atoy) tili XV-XIX asrlarga to'g'ri keladi. Qadimgi turkiy yozma obidalar tili o'sha davrlardagi turkiy qabilalar uchun xizmat qilgan, hamda birinchi va ikkinchi turk xoqonligining davlat tili hisoblangan. Shuningdek, to'qqiz o'g'iz yoki (uyg'ur), turkiy xalqlari davlatida qadimgi qirg'iz xoqonligida o'n uyg'urlar davlatida, hamda qoraxoniylar davlatining dastlabki davrlarida qadimgi turkiy til davlat tili maqomi darajasida qo'llangan. Qadimgi turkiy tilda Kultegin, Tunyuquq, Irq, Mo'g'ilanxon' So'ju kabi yozma obidalar saqlanib qolgan. XI-XV asrlarda qadimgi turkiy til asosida ba'zi fonetik o'zgarishlar, ayrim grammatik shakllarning silliqanishi, yangi leksik qatlamlar kengayishi orqali eski turkiy yoki o'rta turkiy til shakllandi.

Eski turkiy til Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Chig'atoyxonlari davlatlarida turkiy xalqlarning davlat va adabiy tili doirasida iste'mol etildi. Shuningdek, u Kichik Osiyoda (asosan Eronda) saqlanib qolgan Saljuqiylar davri uchun ham davlat tili maqomida bo'lgan. Eronda Chingizxon avlodi Xulaguxonlar hamda temuriylarning ilk hukmdorlik davrida ham eski turkiy til umumturkiy til vazifasini bajargan. Eski turkiy tilda "Qutadg'u bilig", "Devoni lug'atit turk", "Hibat-ul haqoyiq", "Qissayi Yusuf", "Qissayi Rabg'o'ziy", "Nahjul-Farodis", "Xusrav va Shirin", "Gulistoniy bit turkiy", "Muhabbatnoma", "O'g'uznoma" kabi yozma obidalar saqlanib qoldi (Saidov Yo., 2019).

XV asr boshidan yangi turk davri boshlandi. U g'arbiy hamda sharqiy turk tillariga bo'linadi. Bu bo'linish ba'zi qabilaviy jihatdan fonetik, grammatik, leksik xususiyatlarda namoyon bo'ladi. Sharq guruh qorluqchilik, o'g'uz, qipchoq kabi turkiy qabila tillari kabi yuzaga keldi. Bu guruh tili o'zbek, qozoq, qirg'iz, uyg'ur, turkman, qoraqalpoq xalqlarining adabiy tili vazifasini bajardi. G'arbiy turk tili esa, o'g'uz qabila urug'lari bilan qisman qipchoq qabila tilining ta'siri ham mavjud.

Hozirgi millat sifatida yashayotgan turkiy xalqlar tili eng yangi turk tili nomi bilan shakllahdi. Sharqiy turk xalqlari bir yuz yigirma besh yil davomida siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy tutqinlikka uchradi. Turk xalqlari shimoldan ham, sharqdan ham cheksiz tazyiq ostida qoldi. Bu og'ir ahvoldan qutilish yo'llaridan biri tarixan adabiy tili bir bo'lgan sharqiy turk xalqlarning birlashish zaruriyatidir. Shuningdek, XV-XIX asrdagi turkiy adabiy til barcha turkiy xalqlarga xos tovushlar uyg'unligiga, fonetik, grammatik, leksik birlikka asoslangan

Qardosh turkiy tillardagi unli va undosh tovushlarning sifati hamda soni XV-XIX asr sharqiy turk adabiy tiliga ma'lum darajada mos keladi. Shuningdek, qozoq hamda qirg'iz tillarida uchraydigan ba'zi diftongli, (bir bo'g'inda ikkita tovushning birga kelishi fonetik unsur) hodisalar ayrim o'zbek shevalarida uchraydi. Turkman tilidagi ba'zi birlamchi cho'ziq unlilar esa, o'zbek tilining Xorazm, hamda shimoliy shevalarida uchraydi. Qardosh turkiy tillarda ko'rsatilgan fonetik xususiyatlardan tashqari ba'zi til xodisalari esa, lahja xususiyati sifatida saqlanib qolgan.

Xulosa

Mamlakat o'z mustaqilligini e'lon qilgan kundan boshlab yuz bergan ikkinchi inqilobiy to'lqin odamlar ongini tubdan o'zgartirib yubordi. Bu siyosiy jarayon milliy tariximizga yana bir bor murojaat qilishimizga to'g'ri keldi. Natijada real tariximizni tiklash, uni ommaga olib chiqish va xalqaro miqiyosda ma'naviy qadrini tiklash masalasida ulkan qadamlar tashlandi. Bu ma'naviy tiklanish bir asrdan ortiq tutqinlikda bo'lgan sharqiy turk tillari uchun ulkan tarixiy, ma'naviy va siyosiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rahmonov N., Sodiqov Q. "O'zbek tili tarixi". – Toshkent: 2009. 78-81 bet.
2. Ko'hna Turon sulolasi tarixi 2-qism, 199-bob, 153-159-bet.
3. Щербак А.М. Грамматика старо узбекского языка. – Москва: Академия, 1962. – С.12-16.

4. Бартольд В.В. Двенадцать лекции по истории турецких народов средней Азии. – Москваб 1966. С. 508.
5. Saidov Yoqub. “O‘zbek adabiy tili tarixi”//o‘quv qo‘llanma. – Buxoro: 2019, 135-138 bet.
6. Asqarov A. Mustaqillik yillarida tarix arxeologiya va etnologiya. O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar jurnali. №6. Toshkent 1996yil.

HISTORY OF THE FORMATION OF THE TURKISH LANGUAGE

Feruza YAKUBOVA Anvarovna

Annotation. *A person appears that language has shaped intimate relationships between people. Mother tongue for every people, every nationbenihoya is a great value, an invaluable asset. This article provides an analysis of the opinion that the Uzbek language has an ancient and rich history, in the formation of which the Bactrians, Sogdians khwarazmians and other elates and nationalities took their influence.*

Keywords. Humanity, jadidism, in observation, written source, the language of the chigatoy, qurghish, Oghuz,p Kipchak, category, incense, dialect.